

**PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI
KHUSUS TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH MELALUI PENGALOKASIAN
ANGGARAN BELANJA MODAL**
(Studi Empiris Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara)

¹Teja Rinanda

²Subambang H

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Graha Kirana

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Graha Kirana

email: trinanda88@gmail.com

email: subambangharsono@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Indeks Pembangunan manusia (IPM) dan Pertumbuhan Ekonomi (PE) Melalui Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode SEM (Structural Equation Model) dengan pendekatan PLS (Partial Least Square), dimana perhitungan statistiknya dilakukan dengan software SmartPLS versi 3.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE), Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE), Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE), Belanja Modal (BM) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Belanja Modal (BM) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE), Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui Belanja Modal (BM), Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui Belanja Modal (BM), Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui Belanja Modal (BM), Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE) melalui Belanja Modal (BM), Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE) melalui Belanja Modal (BM) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui Belanja Modal (BM).

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Indeks Pembangunan manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi (PE), Belanja Modal.

Abstract:

The purpose of this study was to determine and analyze the influence of the Regional Own Revenue (PAD), the General Allocation Fund (DAU), and the Special Allocation Fund (DAK) on the Human Development Index (HDI) and Economic Growth (PE) through the allocation of the Capital Expenditure Budget. The method used in this study is the SEM (Structural Equation Model) method with the PLS (Partial Least Square) approach, where the statistical calculations are performed with SmartPLS software version 3.0. The results showed that: Regional Original Revenue (PAD) had a positive and significant effect on capital expenditure, the General Allocation Fund (DAU) had no positive and significant effect on capital expenditure, the Special Allocation Fund (DAK) had a positive and significant effect on capital expenditure, Original Revenue Regions (PAD) have a positive and significant effect on the Human Development Index (HDI), the General Allocation Fund (DAU) has no positive and significant effect on the Human Development Index (HDI), the Special Allocation Fund (DAK) has no positive and significant effect on the Human Development Index (HDI), Regional Original Revenue (PAD) has no positive and significant effect on Economic Growth (PE), General Allocation Fund (DAU) has positive and significant effect on Economic Growth (PE), Special Allocation Fund (DAK) has no positive and significant effect on Economic Growth (PE), Capital Expenditure (BM) has no positive and significant effect on the Index Human Development (HDI), Capital Expenditure (BM) does not have a positive and significant effect on Economic Growth (PE), Local Own Revenue (PAD) does not have a positive and significant effect on the Human Development Index (HDI) through Capital Expenditure (BM), Allocation Funds General (DAU) does not have a positive and significant effect on the Human Development Index (HDI) through Capital Expenditure (BM), Regional Original Revenue (PAD) does not have a positive and significant effect on the Human Development Index (HDI) through Capital Expenditure (BM), Original Revenue Regional (PAD) does not have a positive and significant influence on Economic Growth (PE) through Capital Expenditure (BM), General Allocation Fund (DAU) does not have a positive and significant effect on Economic Growth (PE) through Capital Expenditure (BM) and Regional Original Revenue (BM) PAD) has no positive and significant effect on the Human Development Index (HDI) through Capital Expenditures (BM).

Keywords: Local Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK) Human Development Index (HDI), Economic Growth (PE), Capital Expenditures.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam artian daerah diberi kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah pusat. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat (Maryati & Endrawati, 2010). Kebijakan tentang otonomi daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dikukuhkan dengan undang-undang telah membawa konsekuensi tersendiri bagi daerah untuk bisa melaksanakan pembangunan disegala bidang, dengan harapan dapat dilaksanakan secara mandiri oleh daerah. Kebijakan tersebut dicanangkan oleh Pemerintah melalui UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Kebijakan tersebut bisa dilihat dari dua sudut pandang. Sudut pandang yang pertama adalah tantangan, yang kedua adalah peluang bagi Pemerintah Daerah. Hal tersebut dikarenakan, dalam UU tersebut diamanatkan suatu kewenangan otonomi yaitu agar daerah melaksanakan pembangunan disegala bidang, terutama untuk pembangunan sarana dan prasarana publik.

Manfaat yang diharapkan dari penerapan otonomi daerah adalah dapat menjadi katalis peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan serta mendukung pemerataan hasil pembangunan di seluruh daerah. Pengalokasian sumber daya produktif diharapkan menjadi lebih tepat dan optimal karena pengambilan keputusan pengalokasian tersebut telah diserahkan ke tingkat pemerintahan yang paling rendah. Penetapan alokasi sumber daya yang dimiliki oleh daerah dilakukan dengan menganut asas kepatuhan, kebutuhan, dan kemampuan daerah yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), anggaran sektor publik pemerintah daerah sebenarnya merupakan output pengalokasian sumberdaya yang mendasar dalam penganggaran sektor publik. Keterbatasan sumberdaya sebagai akar masalah utama dalam pengalokasian anggaran sektor publik dapat diatasi dengan pendekatan ilmu ekonomi melalui berbagai teori. Tuntutan untuk mengubah struktur belanja menjadi semakin kuat, khususnya pada daerah-daerah yang mengalami kapasitas fiskal rendah (Halim, 2012). Perubahan alokasi belanja ditujukan untuk pembangunan berbagai fasilitas modal. Pemerintah perlu memfasilitasi berbagai aktivitas peningkatan perekonomian, salah satunya dengan membuka kesempatan berinvestasi. Daerah harus mampu mengalokasikan anggaran belanja modal dengan baik karena belanja modal merupakan salah satu langkah bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik.

Tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Pertumbuhan ekonomi mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan

pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (Kuncoro, 2015). Pembangunan ekonomi ditandai dengan meningkatnya produktivitas dan pendapatan perkapita penduduk sehingga terjadi perbaikan kesejahteraan. Kenyataan yang terjadi dalam Pemerintah Daerah saat ini adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan belanja modal tidak selalu diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Tabel 1. Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi, Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dan Belanja Modal Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara.

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Realisasi PAD (Rp)	Realisasi DAU (Rp)	Realisasi DAK (Rp)	Belanja Modal (Rp)
2017	5,16	164.985.839.358	649.081.348.515	187.860.325.380	271.747.224.939
2018	5,22	158.050.711.223	649.768.478.456	194.252.383.513	246.070.377.901
2019	5,22	195.799.271.929	675.936.341.909	200.874.970.787	265.609.474.075

Adanya perbedaan alokasi DAU, DAK dan biaya modal ke masing-masing kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara berdampak pada pencapaian pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Ketimpangan fiskal antar suatu daerah di Provinsi Sumatera Utara yang terjadi akibat adanya perbedaan alokasi DAK dan DAU dapat dilihat dalam Tabel 2. berikut.

Tabel 2. Rata-rata Realisasi PAD, DAU, DAK, Biaya Modal, Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Utara dari Tahun 2017-2019

No	Kabupaten/Kota	PAD (Miliar Rupiah)	DAU (Miliar Rupiah)	DAK (Miliar Rupiah)	Biaya Modal (Miliar Rupiah)	PE (%)	IPM
1	Nias	84,89	418,66	137,73	193,50	5,11	60,26
2	Mandailing Natal	83,95	778,74	227,52	232,06	5,91	65,20
3	Tapanuli Selatan	113,90	641,45	165,40	319,88	5,12	68,64
4	Tapanuli Tengah	80,27	622,37	205,33	193,50	5,16	67,88
5	Tapanuli Utara	113,85	641,14	184,11	203,32	4,43	72,38
6	Toba Samosir	49,91	529,93	162,20	164,67	4,80	74,06
7	Labuhan Batu	142,44	673,88	187,79	247,25	5,05	71,01
8	Asahan	111,11	875,79	205,64	260,03	5,58	69,12
9	Simalungun	170,95	1.191,26	321,55	295,82	5,23	72,00
10	Dairi	93,99	608,08	144,52	220,67	4,97	70,26
11	Karo	122,02	737,34	190,66	245,35	4,91	73,53
12	Deli Serdang	767,12	1.468,88	383,12	670,69	5,20	74,12
13	Langkat	136,65	1.167,63	263,76	443,23	5,03	69,70
14	Nias Selatan	18,09	538,47	196,31	201,23	4,69	60,01
15	Humbang Hasundutan	64,38	525,76	143,53	205,09	4,93	67,34
16	Pakpak Bharat	21,06	340,36	83,45	138,78	5,92	66,34
17	Samosir	50,12	456,05	129,78	202,29	5,53	69,44

18	Serdang Bedagai	141,09	757,32	245,32	281,98	5,16	69,17
19	Batu bara	66,53	605,19	154,61	213,55	4,28	67,19
20	Padang Lawas Utara	51,02	523,38	137,33	230,16	5,73	68,36
21	Padang Lawas	47,34	507,29	146,19	222,12	5,82	66,96
22	Labuhan Batu Selatan	54,21	494,58	138,92	251,59	5,21	70,56
23	Labuhan Batu Utara	48,65	582,42	181,52	217,95	5,17	70,65
24	Nias Utara	24,76	404,90	154,63	226,14	4,71	60,75
25	Nias Barat	24,85	356,17	122,99	204,58	4,90	59,68
26	Kota Sibolga	85,64	405,84	85,77	134,26	5,30	72,40
27	Kota Tanjung Balai	70,56	419,45	83,08	145,95	5,68	67,55
28	Kota Pematang Siantar	111,85	582,55	132,66	229,33	4,83	77,45
29	Kota Tebing Tinggi	102,48	423,34	108,99	177,41	5,09	73,97
30	Kota Medan	1.747,86	1.539,63	234,93	967,80	5,93	79,96
31	Kota Binjai	117,77	561,90	97,40	164,89	5,46	74,73
32	Kota Padang Sidempuan	85,21	502,17	126,99	143,44	5,33	73,89
33	Kota Gunung Sitoli	29,35	426,22	116,53	239,50	5,98	67,71

Alokasi DAU dan DAK yang berbeda-beda ke setiap daerah tidak dapat dipungkiri akan berakibat pada ketimpangan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di masing-masing daerah. Alokasi DAU dan DAK yang besar kepada Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang justru tidak memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi dan IPM di daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi dan IPM di daerah tersebut bahkan lebih kecil bila dibandingkan dengan daerah lainnya yang mendapatkan alokasi DAU dan DAK yang kecil. Pada tabel 1.2 dapat dilihat bahwa selama periode tahun 2017-2019, daerah yang mempunyai pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah Kota Gunung Sitoli yaitu sebesar 5,98%. Sementara dilihat dari alokasi dana DAU dan DAK yang diterima daerah tersebut justru lebih kecil dibandingkan dengan Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang. Dari segi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), daerah yang mempunyai IPM tertinggi selama periode tahun 2017-2019 setelah Kota Medan adalah Kota Pematang Siantar yaitu sebesar 77,45. Sementara dilihat dari alokasi dana DAU dan DAK yang diterima daerah tersebut justru lebih kecil dibandingkan dengan Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang.

Dalam pengelolaan anggaran, asas kemandirian dijadikan dasar Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan penerimaan dari daerahnya sendiri yaitu sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan adanya peningkatan PAD diharapkan dapat meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga pemerintah memberikan kualitas pelayanan publik yang baik. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu sumber pendapatan bagi daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah paling tinggi sebesar 20%. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi, peningkatan PAD selalu diupayakan karena merupakan penerimaan dari usaha untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintah daerah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus berdampak pada perekonomian daerah (Maryati & Endrawati, 2010).

Perbedaan kemampuan keuangan yang dimiliki setiap daerah dalam hal pendanaan kegiatan pemerintahannya dapat memicu terjadinya ketimpangan fiskal antar daerah. Sebagai upaya menghadapi ketimpangan fiskal tersebut, pemerintah daerah dapat melakukan pengalokasian dana yang diperoleh dari APBN untuk pendanaan kebutuhan rumah tangga daerahnya untuk pelaksanaan desentralisasi. Hal tersebut direalisasikan melalui Dana Alokasi Umum (DAU). Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) juga perlu memperhatikan mengenai sejauh mana aspirasi masyarakat dapat terserap dengan mekanisme pengelolaan yang tepat dan transparan. Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah dikelola berdasarkan pendekatan kinerja yaitu pengelolaan anggaran yang mengutamakan pencapaian *outcome* dari alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi semua komponen keuangan (Leode, 2009).

Dana transfer dari pemerintah pusat ke Pemerintah Daerah selain Dana Alokasi Umum (DAU) adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus (DAK) ini digunakan untuk kegiatan pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, infrastruktur jalan dan jembatan, infrastruktur irigasi, infrastruktur air minum dan sanitasi, prasarana pemerintah daerah, lingkungan hidup, kehutanan, sarana prasarana pedesaan, perdagangan, pertanian serta perikanan dan kelautan yang semuanya itu termasuk dalam komponen belanja modal dan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk mengalokasikan dana pendamping sebesar 10% dari nilai DAK yang diterimanya untuk mendanai kegiatan fisik.

Penelitian Gunantara & Dwirandra (2014) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, sedangkan Belanja Modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hasil uji moderasi menunjukkan bahwa Belanja Modal memperlemah pengaruh PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi, sedangkan Belanja Modal sebagai variabel pemoderasi tidak mampu memoderasi pengaruh DAU terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hal tersebut disebabkan oleh pengalokasian pendapatan daerah untuk Belanja Modal tidak dimanfaatkan dengan baik sehingga proyek yang dikerjakan bersifat sia-sia. Setiyawati & Hamzah (2007) juga menyimpulkan bahwa PAD secara langsung berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan DAU berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Adapun hasil analisis yang dilakukan oleh Maryati & Endrawati (2010) membuktikan bahwa PAD berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi, DAU berpengaruh signifikan

positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan DAK tidak berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemudian, hasil penelitian yang dilakukan oleh Penatari (2015) menunjukkan bahwa DAU dan PAD berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan DAK dan belanja modal berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan hasil alokasi belanja modal belum dapat dinikmati dalam kurun waktu yang pendek atau pembangunan infrastruktur masih berjalan sehingga belum memperoleh hasil dari belanja modal tersebut. Paseki, Naukoko, & Wauran (2014) juga mengatakan bahwa secara simultan Dana Alokasi Umum dan Belanja Langsung tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan ekonomi di Kota Manado.

Selain mengejar pertumbuhan ekonomi, pemerintah daerah juga dituntut untuk dapat mengejar pembangunan manusia di daerah mereka melalui pengelolaan APBD yang efektif dan efisien. Pendekatan pembangunan manusia tidak semata-mata menjadi sebuah tujuan, namun merupakan sebuah proses. Secara spesifik, UNDP menetapkan empat elemen utama dalam pembangunan manusia, yaitu pemerataan (*equity*), produktivitas (*productivity*), pemberdayaan (*empowerment*) dan kesinambungan (*sustainability*). Untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak hanya bertumpu pada peningkatan ekonomi semata, namun diperlukannya pembangunan dari segala aspek. Dengan adanya pemerataan pembangunan, maka adanya jaminan bahwa semua penduduk merasakan hasil-hasil pembangunan tersebut (Zul Fadhly, 2018). Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) memungkinkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) apabila pengalokasian dana tersebut tepat dan berjalan sesuai dengan sasaran. Setyowati & Suparwati (2012) menyatakan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah hendaknya mampu mengubah proporsi belanja yang dialokasikan untuk tujuan dan hal-hal yang positif seperti melakukan aktivitas pembangunan yang berkaitan dengan program-program kepentingan publik. Adanya program-program untuk kepentingan publik diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik yang akhirnya berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk melihat bagaimana peran DAU, DAK dan PAD dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Putra & Ulupui (2015) menunjukkan PAD, DAU, DAK berpengaruh positif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Setyowati & Suparwati (2012) menemukan bahwa DAU, DAK dan PAD terbukti berpengaruh positif terhadap IPM melalui pengalokasi anggaran belanja modal (PABM).

Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam penyajian fakta dan pengelolaan data sehingga dapat menyajikan informasi yang berkualitas. Hal lain yang menyebabkan pembatasan masalah ini bahwasannya agar penelitian ini terarah, fokus, dan tidak menyimpang dari tujuan yang diharapkan, maka peneliti membatasi pada variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pertumbuhan Ekonomi Serta Belanja Modal.

METODE

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada 33 (tiga puluh tiga) Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara dari tahun pengamatan 2017 sampai tahun 2019. Data yang digunakan pada penelitian adalah data sekunder. Menurut Sugiyono data sekunder merupakan sumber daya penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data yang akan dikumpulkan meliputi data Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Belanja Modal, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pertumbuhan Ekonomi. Sumber data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara serta instansi terkait lainnya. Selain itu sumber data juga diperoleh dari akses melalui internet dengan situs antara lain: www.djpk.depkeu.go.id.

Penelitian ini merupakan hubungan kausal (*Causal Effect*), dimana penelitian yang dilakukan terhadap data-data untuk membuktikan secara empiris pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pertumbuhan Ekonomi melalui belanja modal. Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang atau objek yang mempunyai variasi antara satu dengan yang lainnya dalam kelompok itu. (Sugiyono, 2014). Variabel penelitian dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) variabel yaitu variabel bebas yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan 1 (satu) variabel intervening yaitu belanja modal serta 2 (dua) variabel terikat yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pertumbuhan Ekonomi. Sugiyono (2014) menjelaskan bahwa variabel intervening adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel bebas (independen) dan variabel terikat (dependen) menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur. Variabel ini merupakan variabel penyela/antara yang terletak diantara variabel bebas (independen) dan variabel terikat (dependen) sehingga variabel bebas (independen) tidak langsung mempengaruhi berubahnya/timbulnya variabel terikat (dependen). Hubungan antara variabel-variabel penelitian ini digambarkan dalam kerangka konseptual penelitian.

Kerangka konseptual berfungsi sebagai penuntun alur pikir dan sekaligus sebagai dasar dalam penelitian dalam gambar 1 di bawah ini.

Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian

Metode analisis menggunakan SEM (*Structural Equation Model*) dengan pendekatan PLS (*Partial Least Square*), dimana perhitungan statistiknya dilakukan dengan *software* SmartPLS versi 3.0. Menurut Ghozali (2014), PLS merupakan metode analisis yang kuat yang tidak memiliki dasar dengan banyak asumsi. PLS adalah jenis analisis multivariat (*multivariate analysis*) dalam ilmu sosial. Tujuan analisis multivariat, yaitu konfirmasi dan eksplorasi (Hair, Joseph F, Black, William C, Babin, Barry J, Anderson, 2014). Analisis *Partial Least Squares* (PLS) adalah analisis persamaan struktural (SEM) berbasis varian yang secara simultan dapat melakukan pengujian model pengukuran sekaligus pengujian model struktural. Bahkan, PLS disebut "SEM berbasis komposit", "SEM berbasis komponen", atau "SEM berbasis varians", berbeda dengan "SEM berbasis kovarians," yang merupakan jenis yang biasa (misalnya, diterapkan oleh Amos , SAS, Stata, MPlus, LISREL, EQS dan paket perangkat lunak utama lainnya) (Garson, 2016). PLS tidak mengasumsikan distribusi tertentu untuk mengestimasi parameter dan memprediksi hubungan kausalitas. Oleh karena itu, teknik parametrik untuk menguji signifikansi parameter tidak diperlukan karena model ini bersifat non-parametrik. Evaluasi model PLS dilakukan dengan mengevaluasi *outer model* dan *inner model*. *Outer model* merupakan model pengukuran untuk memprediksi hubungan antara indikator atau parameter yang diestimasi dengan variabel latennya, sedangkan *inner model* merupakan model struktural untuk memprediksi hubungan kausalitas antar variabel laten.

Populasi

Menurut Sugiyono (2014) mendefinisikan "Populasi adalah jumlah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah 33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara dari tahun pengamatan 2017 sampai 2019.

0,053 dari skala 1 yang artinya variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) hanya mampu menggambarkan model 5,3% dan sisanya 94,7% digambarkan dari luar model.

Pengaruh langsung antara variabel dapat dilihat melalui koefisien jalur pada model struktural. Nilai koefisien jalur antar variabel dapat langsung dilihat pada Tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4. Nilai Koefisien Jalur Pengaruh Langsung

Hubungan	Pengaruh Langsung (<i>Direct Effects</i>)
PAD → BM	0,701
DAU → BM	0,080
DAK → BM	0,265
PAD → IPM	0,596
DAU → IPM	0,065
DAK → IPM	0,138
PAD → PE	0,094
DAU → PE	0,483
DAK → PE	0,153
BM → IPM	0,550
BM → PE	0,218

Pengaruh tidak langsung adalah jumlah pengaruh melalui variabel perantara yaitu variabel biaya modal. Nilai koefisien jalur pengaruh tidak langsung dirangkum dalam tabel 5 di bawah ini.

Tabel 5. Nilai Koefisien Jalur Pengaruh Tidak Langsung

Hubungan	Pengaruh Tidak Langsung (<i>Specific Indirect Effects</i>)
PAD → BM → IPM	0,385
DAU → BM → IPM	0,044
DAK → BM → IPM	0,146
PAD → BM → PE	0,153
DAU → BM → PE	0,017
DAK → BM → PE	0,058

Analisis korelasi digunakan untuk mengetahui arah dari tiap hubungan variabel. Sementara itu, signifikansi digunakan sebagai informasi mengenai kuat atau lemahnya hubungan dari tiap variabel. Adapun hasil korelasi dan signifikansi model disajikan pada Tabel 6 dan Tabel 7.

Tabel 6. Hasil Analisis Pengaruh Langsung dan Signifikansi Model Tiap Variabel

Hubungan	<i>Original Sample</i>	<i>T Statistics</i>	<i>P Values</i>	Keterangan	Keputusan
PAD → BM	0,071	7,274	0,000	Positif dan signifikan	Terima H1
DAU → BM	0,080	0,825	0,410	Positif dan tidak signifikan	Tolak H2
DAK → BM	0,265	3,005	0,003	Positif dan signifikan	Terima H3
PAD → IPM	0,596	2,403	0,017	Positif dan signifikan	Terima H4
DAU → IPM	0,065	0,245	0,706	Positif dan tidak signifikan	Tolak H5
DAK → IPM	0,138	0,650	0,516	Positif dan tidak signifikan	Tolak H6
PAD → PE	0,094	0,413	0,680	Positif dan tidak signifikan	Tolak H7
DAU → PE	0,483	2,405	0,017	Positif dan signifikan	Terima H8

DAK → PE	0,152	0,927	0,354	Positif dan tidak signifikan	Tolak H9
BM → IPM	0,550	1,907	0,057	Positif dan tidak signifikan	Tolak H10
BM → PE	0,218	0,830	0,407	Positif dan tidak signifikan	Tolak H11

Tabel 7. Hasil Analisis Pengaruh Tidak Langsung dan Signifikasi Model Tiap Variabel

Hubungan	T Statistics	P Values	Keterangan	Keputusan
PAD → BM → IPM	1,756	0,080	Positif dan tidak signifikan	Tolak H12
DAU → BM → IPM	0,753	0,452	Positif dan tidak signifikan	Tolak H13
DAK → BM → IPM	1,526	0,128	Positif dan tidak signifikan	Tolak H14
PAD → BM → PE	0,815	0,415	Positif dan tidak signifikan	Tolak H15
DAU → BM → PE	0,532	0,595	Positif dan tidak signifikan	Tolak H16
DAK → BM → PE	0,753	0,425	Positif dan tidak signifikan	Tolak H17

Pembahasan

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal

Hasil pengujian yang ditunjukkan Tabel 6, didapat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki hubungan positif (0,071) dan signifikan ($P \text{ Values} = 0,000 < 0,05$) terhadap belanja modal, maka H1 diterima. Artinya Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Hal ini berarti setiap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan dapat meningkatkan anggaran belanja modal daerah. Hasil penelitian sesuai dengan penelitian terdahulu yang dikemukakan oleh Priambudi (2017), Juniawan & Suryantini (2018), Suryana (2018), Asraf, Lubis, Parpatih, & Wilasari (2019) dan Jumiati, Indriani, & Darwanis (2019). Salah satu cara untuk menekan ketergantungan daerah sangat tinggi terhadap dana perimbangan seperti DAK dan DAU adalah dengan upaya untuk meningkatkan penerimaan yang berasal dari PAD. PAD berpotensi besar menjadi salah satu sumber penerimaan daerah dalam membiayai belanja daerahnya khususnya pengeluaran untuk belanja modal.

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal

Hasil pengujian yang ditunjukkan Tabel 6, didapat bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki hubungan positif (0,080) dan tidak signifikan ($P \text{ Values} = 0,410 > 0,05$) terhadap belanja modal, maka H2 ditolak. Artinya Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Hal ini berarti setiap peningkatan Dana Alokasi Umum (DAU) tidak akan dapat meningkatkan anggaran belanja modal daerah. Hasil penelitian berbeda dengan penelitian terdahulu yang dikemukakan oleh Jumiati, Indriani, & Darwanis (2019) yang membuktikan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Perbedaan hasil penelitian dari kajian terdahulu dengan penelitian ini disebabkan oleh perbedaan tempat penelitian, metode analisis dan jumlah responden. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel Dana Alokasi Umum (DAU) tidak serta merta membuat belanja modal meningkat.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal

Hasil pengujian yang ditunjukkan Tabel 6, didapat bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki hubungan positif (0,265) dan signifikan ($P \text{ Values} = 0,003 < 0,05$) terhadap belanja modal, maka H3 di terima. Artinya Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Hal ini berarti setiap peningkatan Dana Alokasi Khusus (DAK) akan dapat meningkatkan anggaran belanja modal daerah. Hasil penelitian sesuai dengan penelitian terdahulu yang dikemukakan oleh Priambudi (2017), Juniawan & Suryantini (2018), Suryana (2018), Asraf, Lubis, Parpatih, & Wilasari (2019) dan Jumiaty, Indriani, & Darwanis (2019). Semakin besar alokasi DAK yang diterima suatu daerah maka akan semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran belanja modalnya.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Hasil pengujian yang ditunjukkan Tabel 7, didapat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki hubungan positif (0,596) dan signifikan ($P \text{ Values} = 0,017 < 0,05$) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), maka H4 di terima. Artinya Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hasil penelitian sesuai dengan penelitian terdahulu yang dikemukakan oleh Yanto, Ridwan, & Fattah (2018), dan Rahmayati & Pertiwi (2018).

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Hasil pengujian yang ditunjukkan Tabel 6, didapat bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki hubungan positif (0,065) dan tidak signifikan ($P \text{ Values} = 0,706 > 0,05$) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) maka H5 ditolak. Artinya Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini berarti setiap peningkatan Dana Alokasi Umum (DAU) tidak akan dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hasil penelitian sesuai dengan penelitian terdahulu Rahmayati & Pertiwi (2018).

Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Hasil pengujian yang ditunjukkan Tabel 6, didapat bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki hubungan positif (0,138) dan tidak signifikan ($P \text{ Values} = 0,516 > 0,05$) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) maka H6 ditolak. Artinya Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini berarti setiap peningkatan Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak akan dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hasil penelitian sesuai dengan penelitian terdahulu Rahmayati & Pertiwi (2018).

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE)

Hasil pengujian yang ditunjukkan Tabel 6, didapat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki hubungan positif (0,094) dan tidak signifikan ($P \text{ Values} = 0,0680 > 0,05$) terhadap

Pertumbuhan Ekonomi (PE), maka H7 ditolak. Artinya Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE). Hasil penelitian berbeda dengan penelitian terdahulu yang dikemukakan oleh Kusumawati & Wiksuana (2018) yang membuktikan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE). Perbedaan hasil penelitian dari kajian terdahulu dengan penelitian ini disebabkan oleh perbedaan tempat penelitian, metode analisis dan jumlah responden. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak serta merta membuat Pertumbuhan Ekonomi (PE) meningkat.

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE)

Hasil pengujian yang ditunjukkan Tabel 6, didapat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki hubungan positif (0,483) dan signifikan ($P\ Values = 0,017 < 0,05$) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE), maka H8 diterima. Artinya Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE). Hal ini berarti setiap peningkatan Dana Alokasi Umum (DAU) akan dapat meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi (PE). Hasil penelitian sesuai dengan penelitian terdahulu yang dikemukakan oleh Kusumawati & Wiksuana (2018).

Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE)

Hasil pengujian yang ditunjukkan Tabel 6, didapat bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki hubungan positif (0,152) dan tidak signifikan ($P\ Values = 0,354 > 0,05$) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE), maka H9 ditolak. Artinya Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE). Hasil penelitian berbeda dengan penelitian terdahulu yang dikemukakan oleh Kusumawati & Wiksuana (2018) yang membuktikan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE). Perbedaan hasil penelitian dari kajian terdahulu dengan penelitian ini disebabkan oleh perbedaan tempat penelitian, metode analisis dan jumlah responden. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak serta merta membuat Pertumbuhan Ekonomi (PE) meningkat.

Pengaruh Belanja Modal (BM) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Hasil pengujian yang ditunjukkan Tabel 6, didapat bahwa Belanja Modal (BM) memiliki hubungan positif (0,550) dan tidak signifikan ($P\ Values = 0,057 > 0,05$) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), maka H10 ditolak. Artinya Belanja Modal (BM) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hasil penelitian sesuai dengan penelitian terdahulu yang dikemukakan oleh nadlya Ariyati (2018). Maka dapat disimpulkan bahwa meningkatnya Belanja Modal (BM) tidak serta merta membuat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat.

Pengaruh Belanja Modal (BM) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE)

Hasil pengujian yang ditunjukkan Tabel 6, didapat bahwa Belanja Modal (BM) memiliki hubungan positif ($0,218$) dan tidak signifikan ($P \text{ Values} = 0,407 > 0,05$) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE), maka H11 ditolak. Artinya Belanja Modal (BM) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE). Hasil penelitian sesuai dengan penelitian terdahulu yang dikemukakan oleh Fajri (2016), namun Waryanto (2017) membuktikan berbeda, beliau membuktikan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Perbedaan hasil penelitian dari kajian terdahulu dengan penelitian ini disebabkan oleh perbedaan tempat penelitian, metode analisis dan jumlah responden. Maka dapat disimpulkan bahwa meningkatnya Belanja Modal (BM) tidak serta merta membuat Pertumbuhan Ekonomi (PE) meningkat.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara Tidak Langsung Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui Belanja Modal

Hasil pengujian yang ditunjukkan Tabel 7, didapat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki hubungan positif dan tidak signifikan ($P \text{ Values} = 0,080 > 0,05$) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui Belanja Modal (BM) maka H12 ditolak. Artinya walaupun Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh langsung terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) namun Belanja Modal (BM) tidak berpengaruh langsung terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui Belanja Modal (BM).

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) secara Tidak Langsung Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui Belanja Modal

Hasil pengujian yang ditunjukkan Tabel 7, didapat bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki hubungan positif dan tidak signifikan ($P \text{ Values} = 0,452 > 0,05$) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui Belanja Modal (BM) maka H13 ditolak. Artinya Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui Belanja Modal (BM).

Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) secara Tidak Langsung Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui Belanja Modal

Hasil pengujian yang ditunjukkan Tabel 7, didapat bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki hubungan positif dan tidak signifikan ($P \text{ Values} = 0,128 > 0,05$) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui Belanja Modal (BM) maka H14 ditolak. Artinya walaupun Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh langsung terhadap Belanja Modal (BM), namun Belanja Modal (BM) tidak berpengaruh langsung terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui Belanja Modal (BM).

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara Tidak Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE) melalui Belanja Modal

Hasil pengujian yang ditunjukkan Tabel 7, didapat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki hubungan positif dan tidak signifikan ($P\ Values = 0,415 > 0,05$) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE) melalui Belanja Modal (BM) maka H15 ditolak. Artinya walaupun Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh langsung terhadap Belanja Modal (BM), namun Belanja Modal (BM) tidak berpengaruh langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE) sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE) melalui Belanja Modal (BM).

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) secara Tidak Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE) melalui Belanja Modal

Hasil pengujian yang ditunjukkan Tabel 8, didapat bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki hubungan positif dan tidak signifikan ($P\ Values = 0,595 > 0,05$) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE) melalui Belanja Modal (BM) maka H16 ditolak. Artinya Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE) melalui Belanja Modal (BM).

Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) secara Tidak Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE) melalui Belanja Modal

Hasil pengujian yang ditunjukkan Tabel 7, didapat bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki hubungan positif dan tidak signifikan ($P\ Values = 0,425 > 0,05$) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE) melalui Belanja Modal (BM) maka H17 ditolak. Artinya walaupun Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh langsung terhadap Belanja Modal (BM), namun Belanja Modal (BM) tidak berpengaruh langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE) sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui Belanja Modal (BM).

SIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan seperti: Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh positif dan signifikan

terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE), Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE), Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE), Belanja Modal (BM) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Belanja Modal (BM) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE), Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui Belanja Modal (BM), Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui Belanja Modal (BM), Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui Belanja Modal (BM), Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE) melalui Belanja Modal (BM), Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE) melalui Belanja Modal (BM) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui Belanja Modal (BM).

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka disarankan: sebaiknya pemerintah daerah lebih efisien dalam mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) ke anggaran belanja modal sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sumatera Utara, sebaiknya pemerintah daerah untuk dapat memacu sektor-sektor pendapatan potensial serta membuka sektor-sektor perekonomian baru untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang nantinya akan berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pertumbuhan perekonomian di Sumatera Utara, sebaiknya pemerintah daerah dalam mengalokasikan belanja pembangunan seperti pembangunan sarana dan prasarana yaitu pembangunan sekolah, rumah sakit/puskesmas, bantuan permodalan usaha kecil dapat berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat yang mempunyai indikator terhadap naiknya tingkat pendapatan masyarakat, tingkat kesehatan dan tingkat pendidikan, pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara, mendapat alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang relatif kecil dibandingkan dengan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU). Hal ini dikarenakan beberapa pemerintah daerah tidak mau mengusulkan Dana Alokasi Khusus (DAK) karena usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) memerlukan peraturan daerah (perda) tertentu dan pemda juga harus menyediakan dana pendamping minimal sebesar 10% dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang akan ditransfer dan dana ini harus dianggarkan dalam APBD daerah tersebut, oleh karena itu sebaiknya pemerintah daerah membuat peraturan daerah yang dapat menaikkan Dana Alokasi Khusus (DAK).

DAFTAR PUSTAKA

- Asraf, Lubis, M. S., Parpatih, Z. St., & Wilasari. (2019). The Effect of Regional Original Income (PAD) and General Allocation Funds (DAU) on Capital Goods Expenditure In West Pasaman. *E-Journal Apresiasi Ekonomi*, 1, 30–37. Retrieved from <http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf>
- Fajri, A. (2016). Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi-Provinsi di Sumatera. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 5(1), 29–35.
- Garson, G. D. (2016). *Partial Least Square: Regression & Structural Equation Models*. North Carolina: Statistical Associates Publishing.
- Ghozali, I. (2014). *Structural Equation Modeling, Metode Alternatif dengan Partial Least Square (PLS)* (4th ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunantara, P. C., & Dwirandra, A. A. N. . (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Pada Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Pemoderasi Di Bali. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 3, 529–546.
- Hair, Joseph F, Black, William C, Babin, Barry J, Anderson, R. E. (2014). *Multivariate Data Analysis* (New Intern). New Jersey: Pearson.
- Halim, A. (2012). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Jumiati, E., Indriani, M., & Darwanis, D. (2019). The Influence of Regional Revenue, Balancing Funds, Special Autonomic Funds, and Economic Growth on Capital Expenditures Allocation. *Journal of Accounting Research, Organization and Economics*, 2(2), 90–96. <https://doi.org/10.24815/jaroe.v2i2.14317>
- Juniawan, M. A., & Suryantini, N. P. S. (2018). Pengaruh PAD, DAU Dan DAK Terhadap Belanja Modal Kota Dan Kabupaten Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Unud*, 7(3), 1255–1281.
- Kuncoro, M. (2015). *Otonomi Daerah: Menuju Era Baru Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT. Erlangga.
- Kusumawati, L., & Wiksuana, I. G. B. (2018). Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali. 7(5), 2592–2620. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/EJMUNUD.2018.v7.i05.p12> ISSN
- Leode, I. (2009). *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU)*. Jakarta: PT. Erlangga.
- Maryati, U., & Endrawati. (2010). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Sumatera Barat. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 5(2), 68–84.
- Paseki, M. G., Naukoko, A., & Wauran, P. (2014). Pengaruh Dana Alokasi Umum Dan Belanja Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Kemiskinan di Kota Manado Tahun 2004-2012. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiens*, 14(3), 30–42.
- Penatari, R. I. (2015). *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Wilayah Jawa Tengah Tahun 2012-2014)*.
- Priambudi, W. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Pulau Jawa Tahun 2013. *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 6(1). <https://doi.org/10.21831/nominal.v6i1.14338>
- Putra, P. G. M., & Ulupui, I. G. K. A. (2015). Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Untuk Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 11(3), 863–877.
- Rahmayati, A., & Pertiwi, I. F. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Journal of Islamic Finance and Accounting*, 1(1). <https://doi.org/10.22515/jifa.v1i1.1149>
- Setiyawati, A., & Hamzah, A. (2007). Analisis Pengaruh Pad, Dau, Dak, Dan Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, Dan Pengangguran: Pendekatan Analisis Jalur. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 4(2), 211–228. <https://doi.org/10.21002/jaki.2007.11>
- Setyowati, L., & Suparwati, Y. K. (2012). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAU, DAK, PAD Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal

- Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Jawa Tengah).
Jurnal Prestasi, 9(1). Retrieved from <http://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/200184>
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT. Alfabeta.
- Suryana. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Ilmu Manajemen & Bisnis*, 9(2), 85.
- Waryanto, P. (2017). Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 2(1), 35–55. <https://doi.org/10.33105/itrev.v2i1.13>
- Yanto, E., Ridwan, & Fattah, V. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Survei Pada Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah). *Jurnal Katalogis*, 6(2), 125–135.
- Zul Fadhly. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 1–15.